

**BIR JINSLI ASOS VA UNDA YOTUVCHI UCH QATLAMLI
FUNDAMENTSIMON PLITALARNING KONTAKT MUNOSABATIGA DOIR
MASALANING YECHILISHI**

Mamasoliev K., Sindarov J.A.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702520>

Annotatsiya. Tadqiqot ishida fundamentsimon uch qatlamli plitalarning chiziqli deformatsiyalanuvchi asos bilan ikki tomonlama uzluksiz kontakt munosabati ilmiy tahlil qilinadi. Muvozanat shartlari asosida masalani yechuvchi integro-differensial tenglamalar sistemasi tuziladi va sistemaning umumiy holdagi analitik yechimlari topiladi. Masalaning yechilish maxsus ortogonal ko‘phadlarning tadbiqlariga asoslangan bo‘lib, ular oddiy ko‘phadlarga nisbatan amaliy ahamiyati keng qamrovliligi inobotga olingan.

Kalit so‘zlar. Fundamentsimon, uch qatlamli, kontakt munosabat, ortogonal ko‘phad, integro-differensial tenglama.

Chiziqli deformatsiyalanadigan elastik asosda yotuvchi uch qatlamli fundamentsimon plitalardan iborat konstruksiyani qaraymiz. Asos bilan ikki tomonlama uzluksiz kontakt munosabatda bo‘lgan plitani birinchi plita, uning ustida joylashgan plitani ikkinchi plita deb nomlaymiz. Plitalarning parametrlarini bildiruvchi belgilashlarda belgining indeksida 1, 2 raqamlar belgi qaysi plitaga tegishli ekanligini bildiradi. Plitalar bir xil $2l$ uzunlikga, eni bir birlik kenglikga va turli h_1, h_2 balandliklarga ega bo‘lsin. Plitalar orasiga elastik to‘ldiruvchi (bog‘lavchi) qatlam joylashtirilgan bo‘lib, har bir plitaga vertikal yo‘naltirilgan tashqi q_1, q_2 kuchlar qo‘yilgan deb faraz qilamiz. Elastik asosning asos bilan kontaktdagi plitaga bo‘lgan reaktiv bosimini p orqali, to‘ldiruvchi qatlamning plitalarga beradigan reaktiv bosimini p_z orqali, plitalarning egilishlarini y_1, y_2 orqali belgilaymiz.

Qaralayotgin konstruksiyaning muvozanat shartidan quyidagi tengliklarni olamiz:

$$D_1 y_1^{IV} = q_1 + p_z - p; \quad D_2 y_2^{IV} = q_2 - p_z.$$

Bu erda D_1, D_2 qaralayotgin plitalarning bikirlik koeffitsientlari.

Simmerman-Vinklar gipotezasiga muvofiq to‘ldiruvchi qatlamning reaktiv bosimini plitalarning egilishlari farqiga praporsional deb $p_z = k(y_2 - y_1)$ ko‘rinishda olamiz. Qulaylik uchun birlik koordinatalar sistemasida ish yuritamiz. U holda muvozanat tenglamalari quyidagi ko‘rinishga o‘tadi.

$$\frac{D_2}{l^4} y_2^{IV} = q_2 - k_1(y_2 - y_1); \quad \frac{D_1}{l^4} y_1^{IV} = q_1 + k_1(y_2 - y_1) - p \quad (1)$$

Differensial tenglamalar (1) sistemasining umumiy yechimi quyidagicha bo‘ladi:

$$y_1 = l^4(D_1 + D_2)^{-1} \left\{ \sum_{i=1}^4 C_i \frac{x^{4-i}}{(4-i)!} + f_q(x) - f_p(x) - \right. \\ \left. - D_2 l^{-4} \left[\sum_{i=1}^4 C_{4+i} u_i(\alpha x) + \psi_q(x) + \varphi_p(x) \right] \right\}, \quad (2)$$

$$y_2 = l^4(D_1 + D_2)^{-1} \left\{ \sum_{i=1}^4 C_i \frac{x^{4-i}}{(4-i)!} + f_q(x) - f_p(x) + \right.$$

$$+D_1 l^{-4} \left[\sum_{i=1}^4 C_{4+i} u_i(\alpha x) + \psi_q(x) + \varphi_p(x) \right] \quad (3)$$

Bu erda C_i – chegara shartlardan aniqlanadigan integrallash o‘zgarmlari;

$$\alpha^4 = \frac{D_1 + D_2}{4D_1 D_2} l^4 k_1; \quad f_q^{IV}(x) = q_1(x) + q_2(x); \quad f_p^{IV}(x) = p(x); \quad (4)$$

$u_i(\alpha x)$ – ma’lum funksiyalar bo‘lib

$$\left. \begin{aligned} u_1(\alpha x) &= ch \alpha x \cdot \cos \alpha x; & u_2(\alpha x) &= ch \alpha x \cdot \sin \alpha x + sh \alpha x \cdot \cos \alpha x \\ u_3(\alpha x) &= sh \alpha x \cdot \sin \alpha x; & u_4(\alpha x) &= ch \alpha x \cdot \sin \alpha x - sh \alpha x \cdot \cos \alpha x \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

ko‘rinishlarga ega.

$\psi_q(x), \varphi_p(x)$ – funksiyalar quyidagi ko‘rinishlarga ega:

$$\psi_q(x) = \frac{l^4}{4\alpha^3} \int_0^x u_4[\alpha(x-s)] [D_2^{-1} q_2(s) - D_1^{-1} q_1(s)] ds, \quad (6)$$

$$\varphi_p(x) = \frac{l^4}{4\alpha^3} \int_0^x u_4[\alpha(x-s)] D_1^{-1} p(s) ds, \quad (7)$$

Plitalarni ko‘tarib turgan elastik asos grundi bir jinsli bo‘lganda asosning $V(x)$ cho‘kishini gruntning $p(x)$ bosimi bilan ifodalovchi tenglik Gorbunom-Pasadam gipotezasiga muvofiq quyidagi ko‘rinishda olinadi:

$$V(x) = \frac{2l(1-v_0^2)}{\pi E_0} \int_{-l}^l p(s) \ln \frac{1}{|x-s|} ds. \quad (8)$$

Birinchi fundamentsimon plitaning sirti bilan asosning ikki tomonlama kontakt munosabatini kontakt shart sifatida quyidagicha yozib olamiz:

$$y_1(x) = V(x), \quad -1 \leq x \leq 1. \quad (9)$$

Asosning reaktiv bosimining tarqalish qonuniyatini Chebishevning noma’lum koeffitsientli ortogonal ko‘phadlarining qatori ko‘rinishida qabul qilamiz:

$$p(x) = \rho(x) \sum_{n=0}^{\infty} A_n T_n(x), \quad \rho(x) = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}. \quad (10)$$

Bu erda $T_n(x)$ – Chebishevning birinchi tur ortogonal ko‘phadi; A_n – noma’lum koeffitsient; $\rho(x)$ – ko‘phadning vazn funksiyasi. (10) formulani inobatga olsak, asosning cho‘kishini ifodalovchi quyidagi

$$V = \pi \frac{2l(1-v_0^2)}{\pi E_0} \left[-A_0 \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n T_n(x)}{n} \right] \quad (11)$$

formulaga ega bo‘lamiz.

Yozilgan (10) tenglik inobatga olinganda (4) va (7) formulalar quyidagi ko‘rinishlarga ega bo‘ladi:

$$f_p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n f_n(x); \quad (12)$$

$$\varphi_p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \varphi_n(x). \quad (13)$$

Bu yerda

$$\varphi_n(x) = \frac{l^4}{D_1} \cdot \frac{1}{4\alpha^3} \int_0^x u_4[\alpha(x-z)](1-z^2)^{-\frac{1}{2}} T_n(z) dz; \quad (14)$$

$$f_n(x) = \frac{1}{2^4 n(n-1)(n-2)(n-3)} (1-x^2)^{\frac{7}{2}} P_{n-4}^{(\frac{7}{2}, \frac{7}{2})}(x), \quad n > 3; \quad (15)$$

$P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$ – Yakobining ortogonal ko‘phadi. Yozilgan (12), (13) formulalarni (2), (3) formulalarga qo‘yib, quyidagi tengliklarni yozish mumkin:

$$y_1 = l^4(D_1 + D_2)^{-1} \left\{ \sum_{i=1}^4 C_i \frac{x^{4-i}}{(4-i)!} + f_q(x) - \sum_{n=0}^{\infty} A_n f_n(x) - \right. \\ \left. - D_2 l^{-4} \left[\sum_{i=1}^4 C_{4+i} u_i(\alpha x) + \varphi_q(x) + \sum_{n=0}^{\infty} A_n \varphi_n(x) \right] \right\}, \quad (16)$$

$$y_2 = l^4(D_1 + D_2)^{-1} \left\{ \sum_{i=1}^4 C_i \frac{x^{4-i}}{(4-i)!} + f_q(x) - \sum_{n=0}^{\infty} A_n f_n(x) + \right. \\ \left. + D_1 l^{-4} \left[\sum_{i=1}^4 C_{4+i} u_i(\alpha x) + \varphi_q(x) + \sum_{n=0}^{\infty} A_n \varphi_n(x) \right] \right\}. \quad (17)$$

Balka–plitalarning egilishini aniqlovchi (16), (17) formulalar balka-plitalarning ixtiyoriy qonuniyat orqali berilgan tashqi kuchlar bilan yuklangandagi, shuningdek balka-plitalarning va ular orasidagi to‘ldiruvchining ixtiyoriy olinadigan bikirlik koeffitsientlari uchun umumiy xarakterga ega. Ulardagi C_i integrallash o‘zgarmlari tashqi kuchning aniq berilgan qonuniyatiga muvofiq chegara shartlardan foydalanib topiladi. (10) qatorning noma’lum A_n koeffitsientlari masalaning (9) chegara shartlaridan foydalanib aniqlanadi.

Xulosa

1. Masalaning qo‘yilishiga muvofiq mos asosiy yechuvchi tenglamalar sistemasi tuzilgan.
2. Ortogonal ko‘phadlarning tadbqiqiga asoslangan analitik ko‘rinishdagi umumiy yechimlar sistemasi olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абрамовиц М., Стегун И. Справочник по специальным функциям. Москва: Наука, 1979. – 832 с.
2. Вальтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. Москва: Наука, 1982.
3. Mirsaidov M.M., Mamasoliev K., Sindarov J.A. Estimation of flexural deformation of three-layer plates interacting with an elastic half-space. AIP Conference Proceedings 3244 USA Doi:10.1063/5.0242467

2024, 020056-1–020056-11 <https://doi.org/10.1063/5.0242467>

4. Mirsaidov M.M., Mamasoliev K., Sindarov J.A. Estimation of Internal Forces of Three-Layer Plates Under Generally Symmetrical Loading. AIP Conf. Proc. 3405, 170001 (2026) <https://doi.org/10.1063/12.0043292>